

A UNIVERSIDADE NA CONSTRUÇÃO DO CURRÍCULO DOS GRADUANDOS: INTEGRAÇÃO DE CONHECIMENTO, ÉTICA E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

DOI: 10.5281/zenodo.13765827

Cirênio de Almeida Barbosa¹

O papel da Universidade na formação do currículo dos graduandos é crucial e multifacetado, abrangendo vários aspectos da educação, desenvolvimento pessoal e profissional. Elencamos abaixo os principais papéis que a Universidade desempenha nessa formação.

1. Fornecimento de conhecimento teórico e prático

A Universidade oferece aos graduandos o conhecimento técnico e teórico fundamental da área de estudo, garantindo que eles estejam preparados para aplicar conceitos em situações práticas. Muitos cursos incluem laboratórios, estágios, atividades extracurriculares e outras formas de aprendizado prático que permitem aos estudantes adquirir habilidades essenciais para o mercado de trabalho.

2. Desenvolvimento de competências transversais

1 Prof. Adjunto III do Departamento de Cirurgia, Ginecologia e Obstetrícia e Propedêutica da Escola de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto/MG, Membro Titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões-TCBC, Membro Titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia do Aparelho Digestivo-TECAD, Membro Efetivo da Fundação de Pesquisa e Ensino em Cirurgia (FUPEC), Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Laparoscópica e Robótica, Membro da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, Cirurgião Geral do Complexo Hospitalar Santa Casa/ São Lucas de Belo Horizonte-MG- ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6204-593> - Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7892744459851647>

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

A Universidade promove o desenvolvimento de habilidades como comunicação, trabalho em equipe, liderança e resolução de problemas, fundamentais para qualquer área profissional. Os alunos são incentivados a pensar criticamente, a questionar o conhecimento e a resolver problemas complexos, habilidades que são muito valorizadas no ambiente profissional. O ambiente universitário promove a autonomia e a autogestão, já que os graduandos são responsáveis por seu aprendizado e progresso, aprendendo a gerenciar o tempo e as responsabilidades.

3. Construção de redes de contatos (networking)

A Universidade oferece oportunidades para os graduandos construírem redes de contatos valiosas, tanto entre colegas quanto com professores, profissionais da área e outros especialistas. Isso pode ser fundamental para futuras oportunidades de carreira.

4. Acesso à pesquisa e inovação

Muitos cursos incentivam a participação em pesquisas acadêmicas, que não apenas desenvolvem habilidades técnicas e de investigação, mas também preparam os alunos para continuar seus estudos em pós-graduações e contribuir para a inovação em suas áreas. A oportunidade de trabalhar em projetos de pesquisa e participar de publicações científicas enriquece o currículo acadêmico, tornando o graduando mais competitivo no mercado de trabalho ou em processos seletivos para estudos avançados.

5. Orientação profissional

Muitas Universidades têm parcerias com empresas e instituições que oferecem estágios e programas de mentoria, ajudando os estudantes a desenvolver experiências práticas e a entender as exigências do mercado de trabalho. As Universidades geralmente possuem centros de carreiras que auxiliam os graduandos na construção de seus currículos, no desenvolvimento de habilidades para entrevistas e na escolha de caminhos profissionais.

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

6. Formação ética e cidadã

A Universidade também tem um papel importante na formação do caráter ético e cidadão dos graduandos. Discute-se o impacto social e a responsabilidade profissional de diversas áreas, preparando os estudantes para atuarem com responsabilidade e consciência social.

7. Apoio à internacionalização

As Universidades incentivam a participação em programas de intercâmbio e colaborações internacionais, o que enriquece o currículo dos graduandos, oferecendo uma visão global de sua área de atuação e preparando-os para enfrentar desafios em um ambiente de trabalho multicultural.

Recebido em: 30/07/2024

Aprovado em: 19/08/2024

Publicado em: 15/09/2024